

Impacto del factor estresante en la población de Tanicuchi - Ecuador

Impact of the stressor on the population of Tanicuchi - Ecuador

AUTORES: Roberto Ivan Acosta Gavilanez^{1*}

Diana Vanessa Torres Constante²

Freddy Fernando Jumbo Salazar³

María Gabriela Salazar Villacís⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * robertoacosta7007@gmail.com

Fecha de recepción: 04 / 10 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

El estudio se centra en conocer el impacto del factor estresante en la población de Tanicuchi, parroquia perteneciente al cantón de Latacunga. La metodología que se aplica en la investigación es de enfoque cualitativo con un tipo de investigación inductiva y con alcance descriptivo. La investigación consideró a la población del Centro de Salud Tipo C Lasso, pacientes entre 25 a 65 años la muestra y en este sentido se determinó a 98 personas registradas y se aplicó una entrevista semiestructurada, la entrevista tuvo como finalidad conocer la situación antes y después del cierre de la Panamericana Sur - 2014. En función a los resultados se evidencia un cambio considerable en la actividad y se evidencia que la economía va empeorando. Ahora, en cuestión al estilo de vida en gran parte de la población se evidencia un deterioro en su estilo de vida. Por otro lado, en casi un cuarto de la población evaluada se evidencia aún no se adaptan al cambio generado por el factor estresante.

¹Médico cirujano, Centro de salud de Lasso, Ambato – Ecuador, robertoacosta7007@gmail.com

²Médico cirujano, Centro de salud de Lasso, Ambato – Ecuador, dianyvt4@hotmail.com

³Médico general, Centro de salud de Tisaleo, Ambato – Ecuador, ferchojumbo@gmail.com

⁴Médico general, Centro de salud de Tisaleo, Ambato - Ecuador gabytassalazar@gmail.com

Entonces, se concluye que el factor estresante impactó considerable en aspectos, como la actividad laboral, la economía y el estilo de vida.

Palabras clave: *Actividad laboral; Estrés; Factor estresante; Economía y Estilo de vida.*

ABSTRACT

The study focuses on knowing the impact of the stressor on the population of Tanicuchi, a parish belonging to the canton of Latacunga. The methodology applied in the research is of a qualitative approach with a type of inductive research and with a descriptive scope. The research considered the population of the Type C Lasso Health Center, patients between 25 and 65 years old, the sample and in this sense 98 registered people were determined and a semi-structured interview was applied, the interview was intended to know the situation before and after from the closure of the Panamericana Sur - 2014. Based on the results, a considerable change in activity is evident and it is evident that the economy is worsening. Now, when it comes to lifestyle, a large part of the population shows a deterioration in their lifestyle. On the other hand, in almost a quarter of the population evaluated it is evident that they still do not adapt to the change generated by the stressor. Then, it is concluded that the stressor had a considerable impact on aspects, such as work activity, the economy and lifestyle.

Keywords: *Work activity; Stress; Stressor; Economy and Lifestyle.*

INTRODUCCIÓN

El estrés es la forma en que su cuerpo responde a cualquier tipo de demanda o amenaza. Cuando percibe un peligro, ya sea real o imaginario, las defensas del cuerpo se aceleran en un proceso rápido y automático conocido como reacción (Urzúa et al., 2017). En América latina, el estrés es un factor psicosocial considerado una enfermedad que debe tener un enfoque global, el cual podría acrecentarse debido a un deterioro emocional ante la mala situación laboral en países de habla hispana (Belar et al., 2017).

Las situaciones y presiones que provocan estrés se conocen como factores estresantes. Por lo general, Los factores estresantes son situaciones que se experimentan como una amenaza percibida para el bienestar o la posición en la vida de una persona, especialmente si el desafío de lidiar con ellos excede los recursos disponibles percibidos de una persona (Díaz, 2017).

Los factores estresantes pueden variar de persona a persona. Si bien algunas cosas tienden a estresar a muchas personas (demandas laborales, conflictos en las relaciones, una agenda agitada), no todos los factores estresantes potenciales causan estrés a todos (Mena, 2017).

Ahora, la construcción de redes viales a nivel nacional ha generado desarrollo y cambios en cada uno de los lugares en los cuales se han ejecutado durante los últimos años, sin embargo, esto ha provocado un impacto de tipo económico, social y ambiental significativo, tanto positivo como negativo. En el 2014 se abre la vía panamericano sur, esta arteria vial conecta a Pichincha con las provincias de la sierra centro, causando que el sector de Lasso (perteneciente a la parroquia de Tanicuchi), las ciudades Salcedo y Latacunga quedaran aisladas, lo que ocasionó que muchos negocios cerraran, debido a la disminución del tránsito y el comercio en dicha región. Esto constituía una fuente fundamental para la generación de empleo, promoción cultural, gastronómica y social, que conforme ha transcurrido el tiempo se han convertido en una herramienta esencial para la distinción de la zona a nivel local (Campaña, 2014).

Por lo descrito, en el apartado anterior en la parroquia de Tanicuchi suscitó un evento no normativo que puso en alerta a la población, a lo cual se lo determina como factor estresante, la inauguración de la panamericana sur que unió la sierra - centro con la provincia de Pichincha, generó una situación que perjudicó de manera directa los ingresos económicos de los habitantes, debido a que dicha red vial dejó en aislamiento a la parroquia; cabe recalcar que el principal ingreso económico durante los últimos 15 años de esta comunidad fue el turismo, el comercio y la gastronomía.

Al producirse este acontecimiento se pudo notar en la población el aumento de consultas médicas en el Centro de Salud de la parroquia, por lo tanto, es importante determinar el estrés emocional generalizado en la población. La realización de esta investigación tiene una visión retrospectiva, la cual permite conocer el impacto del factor estresante en la población en la población de la parroquia de Tanicuchi, perteneciente al cantón de Latacunga.

El término "estrés" se ha convertido en una de las palabras más utilizadas en la lengua vernácula cotidiana. Un modelo de estrés ampliamente aceptado implica la percepción y valoración de un estímulo como amenazante y la consiguiente activación de un conjunto de reacciones fisiológicas caracterizadas como la respuesta al estrés (Vanegas et al., 2016).

En términos generales, un factor de estrés es un estímulo que causa estrés. Un factor de estrés desencadena una respuesta de estrés en el cuerpo, lo que provoca un cambio fisiológico, este cambio hace que una persona huya de la fuente del estrés, la respuesta de lucha o huida es un mecanismo primordial diseñado para reaccionar de forma rápida ante situaciones de amenazas (Urzúa et al., 2017).

Un factor de estrés es un cambio en las condiciones ambientales que ejerce presión sobre la salud y el funcionamiento de un organismo, población y / o ecosistema. Los factores de estrés pueden ser de origen natural o antropogénico y sus efectos directos o indirectos. Los factores estresantes son eventos o condiciones en su entorno que pueden desencadenar el estrés. Su cuerpo responde a los factores estresantes de manera diferente dependiendo de si el factor estresante es nuevo o de corto plazo (estrés agudo) o si el estresante ha existido por más tiempo (estrés crónico) (Juárez, 2017).

Desde una perspectiva psicofisiológica, las emociones son fundamentales para la experiencia del estrés; de hecho, son las emociones activadas en respuesta a percibir un estímulo como sentimientos amenazantes como ansiedad, irritación, frustración, falta de control o desesperanza lo que realmente es lo que estamos experimentando cuando nos describimos como "estresados" (González & Vera, 2018). Todos los ejemplos anteriores de "factores estresantes", ya sean inconvenientes menores o cambios importantes en la vida, se experimentan como "estresantes" en la medida en que desencadenan emociones como estas (Cuesta, 2018).

Un factor de estrés puede clasificarse en una de dos categorías generales fisiológico o psicológico. Un factor de estrés fisiológico es un estímulo o evento que afecta al cuerpo físico, además de provenir del interior del cuerpo, un factor de estrés fisiológico también puede provenir del medio ambiente (Herrera-Covarrubias et al., 2017). Un factor de estrés psicológico, por otro lado, puede considerarse como cualquier tipo de estímulo que se perciba como negativo. Esto incluye todo, desde factores estresantes menores, hasta factores estresantes importantes de la vida (León & Fornés, 2015).

El estrés psicológico implica la experiencia de un afecto negativo, como la ansiedad, en el contexto de una respuesta fisiológica al estrés que incluye cambios cardiovasculares y hormonales. El estrés emocional ocurre comúnmente cuando un individuo percibe que no

tiene los recursos personales adecuados para satisfacer las demandas de la situación de manera efectiva (León & Fornés, 2015).

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el estudio es de enfoque cualitativo, debido a que pretende comprender el impacto del factor estresante en la salud, de la población de Tanicuchi, mediante la aplicación de una entrevista a la población, el proceso inició con un estudio característico por cada miembro de la parroquia, aspecto que tiene relación con un acontecimiento social estresante en la población de Tanicuchi.

La investigación también conto con el tipo de investigación inductivo, con el fin de plantear conclusiones en base al análisis y descripción de los acontecimientos particulares; cuya descripción sea una representación general. El estudio establece un alcance descriptivo, alcance que está direccionado a describir el impacto del acontecimiento en forma individual, por lo mismo, se describe al factor de estrés y su impacto en aspectos como la actividad laboral, economía, estilo de vida, adaptación al cambio social y el tiempo de adaptación.

Considerando la población de estudio para el desarrollo investigativo se tomó en cuenta a la población registrada en el Centro de Salud Tanicuchi. Para la muestra, se consideró el muestreo no probabilístico en función a las necesidades investigativas, por lo mismo, se trabajó con 98 pacientes. Se aplicó una entrevista semiestructurada direccionada hacia la muestra de estudio, la entrevista se centró en conocer la situación de la población antes y después del cierre de la vía - Panamericana Sur - 2014.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar, se reflexionó las particularidades de la población se trabajó con una muestra representativa de la parroquia Tanicuchi, es importante agregar que el 64% de la población con mujeres y el 35% restante son hombres. Los factores estresantes representan una amenaza potencial para el ser humano, y la respuesta al estrés es fundamental para adaptarse al factor estresante, en este sentido, se consideró la situación de cuatro aspectos relevantes antes de la presencia del factor (Ospina, 2016). Las diferencias individuales son comunes en respuesta a factores estresantes y podrían ocurrir como resultado de numerosos mecanismos.

Tabla N°1. Situación de la población antes del factor estresante

Parámetros	Porcentaje	
Ocupación	Cuenta propia	23,47%
	Empleado privado	30,61%
	Empleado público	14,29%
	Jornalero	7,14%
	QQ DD	24,49%
	Trabajo no remunerado	0,00%
Tiempo de trabajo en años	De 3 a 10 años	15,31%
	De 11 a 20 años	27,55%
	De 21 a 30 años	32,65%
	De 31 a 40 años	20,41%
	De 41 a 50 años	4,08%
Actividad laboral económicamente satisfactoria	Si	71,43%
	No	0,00%
Estilo de vida confortable	Si	71,43%
	No	0,00%

Elaborado por: Autores

La tendencia a ver la vida como desafiante o estresante puede ser incluso más básica para la cognición humana de lo que parece, por lo tanto, se consideró la situación anterior al factor estresante, entre los aspectos más notables esta la ocupación, el 60.61% de los evaluados contaban con un empleo privado, con cuenta población se encontraba el 23.47%, por otro lado, el 24.49 se dedicaba a las actividades de quehaceres domésticos (QQ DD), en representaciones menores se encuentra la ocupación de jornalero y empleados públicos.

A causa de un factor estresante la población evaluada sufrió un proceso de cambio drástico, a razón de lo suscitado, un factor de estrés es cualquier cosa que provoque la liberación de hormonas del estrés (Vanegas et al., 2016). Hay dos amplias categorías de factores estresantes: estresantes fisiológicos (o físicos) y estresantes psicológicos.

Bajo la premisa descrita en el párrafo anterior, se toma en cuenta el tiempo de trabajo en años en donde la mayor parte de la población tuvo de 21 a 30 años de trabajo (32.65%), de 11 a 20 años se encuentra el 24.55%, por otro lado, de 3 a 10 años se encuentra el 15%, de 31 a 41 años se estableció el 20.41% y en representaciones minoritarias está en 4% con una estimación de 41 a 50 años. De forma similar se valoró si la actividad laboral fue

económicamente satisfactoria, obtenido una respuesta afirmativa en la totalidad de la población (100%), en complemento a lo descrito, se detalla el estilo de vida confortable antes del factor estresante, obtenido que el 100% mantuvo un estilo de vida positivo.

Los factores estresantes representan una amenaza potencial para el ser humano, y la respuesta al estrés es fundamental para adaptarse al factor estresante, en este sentido, se consideró la situación de 4 aspectos relevantes antes de la presencia del factor (Urzúa et al., 2017). Las diferencias individuales son comunes en respuesta a factores estresantes y podrían ocurrir como resultado de numerosos mecanismos.

Tabla N°2. Situación de la población después del factor estresante

Parámetro	Porcentaje	
Cambio de actividad 2014	Cuenta propia	0,00%
	Empleo privado	3,06%
	Empleado publico	2,04%
	Jornalero	11,22%
	QQ DD	3,06%
	Trabajo no remunerado	0,00%
	Desempleo	9,18%
	No hay cambio	71,43%
Economía	Se mantiene	53,06%
	Mejora	0,00%
	Empeora	42,86%
Estilo de vida	Se mantiene	57,14%
	Mejora	0,00%
	Empeora	42,86%
Adaptación al cambio social	Si	24,49%
	No	18,37%
	No aplica	57,14%
Tiempo de adaptación en años	2 años	10,20%
	3 años	11,22%
	4 años	3,06%
	No aplica	75,51%

Elaborado por: Autores

Existen factores estresantes, tanto físicos como psicológicos, las dos categorías son omnipresentes y desafían el bienestar de un organismo. Aunque existen numerosas respuestas

generales al estrés, la última década los estudios se han centrado en los factores estresores psicológicos, los cuales son circunstancias ambientales sociales y físicas que desafían las capacidades de adaptación y los recursos de un organismo (Cuesta, 2018). Estas circunstancias representan una gama extremadamente amplia y variada de situaciones diferentes que poseen atributos físicos y psicológicos comunes y específicos (Herrera-Covarrubias et al., 2017).

En sentido, a lo detallado anteriormente, se evaluó la situación de la población después del factor estresante, para empezar, se analiza el cambio de actividad laboral después del 2014, el 71.43% ha detallado que no ha existido ningún cambio, sin embargo, el 11% establece que el cambio de actividad a jornalero, en comparación a la situación antes del factor estresante, se evidencia una disminución significativa en los quehaceres domésticos (3.06%), empleado privado (3.06%) y empleado público (2.04%).

La económica fue un punto notable, en este orden, se identificó que el 53% mantiene su nivel económico, considerando, que de forma negativa en el 42% ha empeorado. El estilo de vida es uno de los aspectos más necesarios en el estudio, a pesar de, la presencia del factor estresante el 57.14% mantuvo su estilo de vida, no obstante, el 42.86% tuvo un cambio negativo en comparación al estilo de vida que mantenían antes del 2014.

Se entiende que el rasgo común asociado a los cambios en la vida causado factor estresante es el grado de reajuste social causado por el evento, en función a esto se encuentra que el 57.14% no aplica a la adaptación, obteniendo que el 24.49% si se adaptó al cambio, sin embargo, el 18.37% no tuvo una buena adaptación al cambio. De todos modos, se toma en cuenta el tiempo de adaptación en años, en su mayoría los evaluados no aplicaron a esta opción (75.51%), pero, el 10% se adaptó en un estimado de dos años, el 11.22% en tres años y tan solo el 3.06% se adaptó en 4 años. La importancia relativa de cada elemento no está determinada por las emociones asociadas con el elemento, ni por el significado del elemento para el individuo; es la cantidad de cambio y la relación entre la cantidad de cambio y el posible inicio de una enfermedad (Sánchez, 2014).

CONCLUSIONES

La cantidad total de factores estresantes que experimenta un individuo, la exposición o la abundancia de factores estresantes, puede estar relacionada con la cantidad total de recursos.

Presagiando los argumentos teóricos que se presentan a continuación, las personas con más recursos pueden tolerar más exposición. Hay muchos tipos de factores estresantes. Lo que hace que un aspecto sea un factor estresante es la experiencia de cuánta demanda de adaptación impone un evento o situación, algunos factores estresantes son diferentes para diferentes personas.

Para conocer el impacto del factor estresante en la población de Tanicuchi, se ha evidenciado que el factor estresante suscitado a más de la mitad de los evaluados, en base a los resultados la población presencio un cambio considerable en la actividad laboral y aproximadamente el 50% de los evaluados señala que la economía va empeorando en el transcurso del tiempo, es necesario, mencionar que antes de la presencia del factor estresante la población manifestó que su actividad laboral era totalmente satisfactoria.

Ahora, en cuestión al estilo de vida en gran parte de la población se evidencia un deterioro en su estilo de vida. Por otro lado, en casi un cuarto de la población evaluada se evidencia aún no se adaptan al cambio generado por el factor estresante. Entonces, se evidencia un impacto considerable en aspectos, como la actividad laboral, la economía y el estilo de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belar, C., Nordal, K., Ballard, D., Bufka, L., Diiáz-Granados, J., Beatty, L., Vaile Wright, C., Bossolo, L., Bethune, S., & Lewan, E. (2017). Stress in America: Coping-With-Change. *American Psychological Association*, 1–11.
- Campaña, D. (2014). *Evaluación del impacto económico generado por el paso lateral perimetral Lasso-Salcedo en el desarrollo de las empresas comerciales y de servicios, en las localidades de: Lasso, Latacunga, Pujilí y Salcedo; y, propuestas estratégicas de mitigación para el.*
- Cuesta, M. R. (2018). Influencia del estrés psicológico y la actividad física moderada en la reactividad cardiovascular. *Medigraphic*. <https://www.medigraphic.com/pdfs/finlay/fi-2018/fi183g.pdf>
- Díaz, A. (2017). *Repercusión del estrés percibido y del estrés laboral en los factores de riesgo cardiovascular y en la respuesta inmunitaria mediada por inmunoglobulinas en población laboral* [Universidad de Sevilla]. [https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/69203/Tesis Doctoral A. Díaz](https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/69203/Tesis%20Doctoral%20A.%20Díaz)

- Hernández .pdf?sequence=5&isAllowed=y
- González, A., & Vera, E. (2018). El nivel de ansiedad de los estudiantes extranjeros y el efecto en su rendimiento académico. *Revista Electrónica ED*, 5(1), 84–102. <http://experienciadocente.ecci.edu.co/index.php/experienciadoc/article/view/80/EL-NIVEL-DE-ANSIEDAD-DE-LOS-ESTUDIANTES-EXTRANJEROS-Y-EL-EFECTO-EN-SU-RENDIMIENTO-ACADÉMICO>
- Herrera-Covarrubias, D., Coria-Avila, G. A., Muñoz-Zavaleta, D. A., Graillet-Mora, O., Aranda-Abreu, G. E., Rojas-Durán, F., Hernández-Aguilar, M. E., & Ismail, N. (2017). Impacto del estrés psicosocial en la salud. *ENeurobiologia*, 8(17), 1–23.
- Juárez, M. (2017). *El estrés y las enfermedades crónicas*. 18, 198–203.
- León, M., & Fornés, J. (2015). Estrés psicológico y problemática musculoesquelética. Revisión sistemática. *Enfermería Global*, 14(2), 276–300. <http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n38/revision2.pdf>
- Mena, F. (2017). *Autoeficacia y estrés como determinantes de adherencia en pacientes hipertensos Comuna de Retiro, Región del Maule, Chile* [Universidad de Concepción]. http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/2559/3/Tesis_Autoeficacia_y_estres_como_determinantes.pdf
- Ospina, A. (2016). *Sintomas, niveles de estrés y estrategias de afrontamiento en una muestra de estudiantes masculinos y femeninos de una institución de educación Superior Militar: Análisis Comparativo* [Universidad Católica de Colombia]. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/3161/4/tesis_de_maestría_Andrés_Ospina_Stepanian.pdf
- Sánchez, P. (2014). Psicobioquímica (Estrés, Ansiedad y Depresión) en Fibromialgia - 04.pdf. *CM de Psicobioquímica*, 3, 55–68.
- Urzúa, A., Basabe, N., Pizarro, J. J., & Ferrer, R. (2017). Afrontamiento del estrés por aculturación: Inmigrantes latinos en Chile. *Universitas Psychologica*, 16(5), 1–13.
- Vanegas, M., Ramírez, M., & Guzmán, R. (2016). Regulación del estrés y emociones con actividades gráficas y narrativa expresiva. *Revista de Psicología (Peru)*, 34(2), 293–312. <https://doi.org/10.18800/psico.201602.003>